

XITOIY TILIDAN MATNLARNI O'ZBEK TILIGA YOZMA TARJIMA QILINGANDA UCHRAYDIGAN XATO VA KAMCHILIKLAR

Saydalieva Nigora Faxritdinovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xitoy filologiyasi kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545627>

Annotatsiya Mazkur maqolada tarjima so'ziga ta'rif berilib, tarjima amaliyoti jarayoni, hamda amaliyot vaqtida vositachilik qilib tarjima qilishni o'rganish, uning turlari, nazariyasi, yo'nalishlari va tarjimashunoslik haqida so'z yuritilgan. Tarjima faoliyatidan insonlar kundalik faoliyatida muntazam foydalanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir tildan boshqa tilga tarjima qilishda alohida o'ziga xosliklar mavjud, xususan xitoy tilida ham. Ushbu maqolada talabalar xitoy tilidan o'zbek tiliga matnlarni tarjima qilinganda qanday muammolarga duch kelishlari va ularni qanday bartaraf etilishi mumkinligi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar tarjima, tarjimashunoslik, tarjima nazariyasi, tarjima obyekti, tarjima amaliyoti, tarjima sifati, tarjima yakuni.

Аннотация В данной статье дается определение слова «перевод», обсуждается процесс переводческой практики, а также обучение переводу как посреднику во время практики, его виды, теория, направления и переводческие исследования. Не будет преувеличением сказать, что люди регулярно используют перевод в своей повседневной деятельности. Каждый язык имеет свои особенности перевода, особенно китайский. В данной статье описаны проблемы, с которыми сталкиваются студенты при переводе текстов с китайского на узбекский язык, и способы их преодоления.

Ключевые слова перевод, переводческие исследования, теория перевода, объект перевода, переводческая практика, качество перевода, завершение перевода.

Abstract In this article, the definition of the word translation, the process of translation practice, learning to translate as an intermediary during the practice of translation, types of translation, translation theory, translation studies and translation theory, the object of translation studies, and directions of translation are given. you can get Because translation is needed by all people almost every day. We also need translation in order to communicate with representatives of other nationalities in a foreign language, and we use it every day to communicate. That's why we gave special information on the word translation in this article.

Key words translation, translation studies, translation theory, translation object, translation practice, translation quality, translation end.

Bugungi kunda yurtboshimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda yetakchi soha va tarmoqlarni innovatsion rivojlantirish, tarjima va tarjimashunoslik, tarjima nazariyasi fanining o'qitilishi, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish yuzasidan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi farmoni bu boradagi ishlarni yangi bosqichga ko'tardi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatining istiqbolli yutuqlarini targ'ib qilish, bu borada samarali mexanizmlarni ishlab chiqish, ilmiy-eksperimental ixtisoslashgan laboratoriyalar, yuqori texnologik markazlar, texnoparklar va boshqa innovatsion tuzilmalarni mustahkamlash yangi vazirlik faoliyat yo'nalishlaridandir.

Tarjima qadimgi davrlardan beri turli millat hamda elatlar o'rtasida muloqot va qadriyat almashish vositasi sifatida xizmat qilib kelgan. "Tarjima" so'zining bir qator ma'nolari mavjud bo'lib, tarjima amaliyoti deyilganda talabalarning fikrlash qobiliyati, ma'lumotni yetkazish usullari, o'z fikrini ona-tilidan boshqa tilga tarjima qilib, yetkazib bera olish jarayoni tushuniladi. Ushbu amaliyotining yana bir muhim xususiyatlaridan biri – matnni yozma yoki og'zaki tarjima qilish usullari hisoblanadi. Bu tushunchalarning ma'nolari turlicha, lekin ulardagi dialektik birliklar bir xil bo'lib, bunda ikki til o'rtasida muloqot jarayoni ham shakllanadi. Tarjima amaliyoti ikki tilning vositachilik aloqalarini bog'laydi. Vositachilik qilish jarayoni umumiy olib aytganda "matnni qayta izohlash", suriyaliklar tilida "targmana", vizantiyaliklar tilida esa "daragoumanous" deb yuritiladi. Fransuz va lotin tilida "translatio" so'zi "metafora, ma'noni chiqarib berish" ma'nolarini bildiradi. Tarjima jarayonida ma'lumotni og'zaki yoki yozma tarzda boshqa til vakillariga yetkazish uchun so'z ekvivalentini topish muhim hisoblanadi. Matn ona tilidan xorijiy tilga tarjima qilinganda asl mohiyatini yo'qotmasligi, emotsional-ekspressiv, stilistik, funksional, janriy va estetik xarakterga ega bo'lishi kerak.

Belgiyalik tadqiqotchi A. D. Viner fikriga ko'ra, "ma'lumot" - bu inson qalbidagi hissiyotni boshqa bir insonga xorijiy tilda yetkazib berishni ta'minlovchi jarayondir. Kibernetikada ma'lumot yetkazib berish so'zlar, belgi va signallar orqali aks etadi. Shuningdek, ekvivalent so'zini izohlaydigan bo'lsak, u matn tarjimasida originaldagi janrni saqlash va sifatli tarjima qilib berishni ta'minlaydi. Tarjima ekvivalentligi tadqiqot va tadqiqotchining qarashlarida aks etadi deb ta'rif keltirilgan. Matnni ona-tilidan xorijiy tilga tarjima qilganda so'z turkumlari, jins kategoriyasiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Tarjima va tarjima nazariyasi bir - biri bilan bog'liq tushuncha hisoblanadi. Tarixdan ma'lumki, tarjima sohasi qadimdan boshlab, iqtisod, siyosat, falsafa, geografiya, adabiyot va boshqa fanlar bilan bog'liq holda qo'llanilib kelingan. Shundan tarjima faoliyati hayotning har bir jabhasiga aloqador ekanligini ko'rishimiz mumkin.

A.A.Chernyaxovskaya fikriga ko'ra, tarjima bu og'zaki asarning tizimli tuzilmasidir, ya'ni matnning asl plani saqlanadi, faqatgina gaplar struktur jihatdan o'zgaradi.

1. Tarjima yo'nalishlari

Ma'lumki, tarjimashunoslik yoki tarjima nazariyasi - nazariy fan bo'lib, ilmiy nizom asosida tarjima jarayonidagi qoidalarini o'rganish, tarjima mohiyatini ochish, tillararo tarjimada turli bilim darajalarini egallash va matnlarni yozma va og'zaki tarjima qilganda matnning asl mazmunini saqlab qolib, tarjima usullarini o'rganish, madaniyat rivojlanishiga ham katta yordam beradi.

Tarjimashunoslik obyekti – bu tarjima jarayoni bo'lib, unda turli hajmdagi matnlar uchraydi, bu esa tarjima nazariyasi fanining shakllanishiga asos bo'ladi. Tarjimashunoslikda 3 ta yo'nalish mavjud: lingvistik, badiiy va muhandislik yo'nalishlari. Lingvistlar o'z diqqatlarini tarjima sohasini o'rganishga qaratadilar, ular ayniqsa so'zlarning gipotetik modellariga ahamiyat beradilar, asl matnni tarjima qilayotganda uning leksik birliklarini aniqlash, grammatik qoidaga asosan so'zlarning ekvivalentini topish va talabalarni tarjimaga o'qitishda innovatsion usullardan foydalanish lozim. Adabiyotshunoslar esa asosiy e'tiborni matnni aksiologik tarjima qilishga qaratadilar. Bu usulda talabalarga badiiy matnlar tarjimaga beriladi, ular estetik jihatdan so'zlar tarjimasida ekvivalentlikni saqlab qolishga harakat qiladilar, shu bilan birga millatning ruhiy madaniyati ko'tariladi, davr talabiga ham moslashadi. Ko'p adabiyotshunoslar va tarjimonlar doim tarjimonlik faoliyatini olib boradilar. Muhandislik

yo'nalishiga kelsak, unda matn avtomatik tarzda ketma-ket tarjima qilinadi. Ularning faoliyati uchta bosqichni tashkil etadi: bular- analiz, sintez ya'ni insonning tarjima faoliyati, lingvistik ma'lumotlarni topish va tilning sintaktik struktur tashkil etilganligi, leksik birliklarning tahlili, algoritm va programmalarini tuzish, elektron qurilma yordamida ona-tilidan xorijiy tilga matnlarni tarjima qilishni ko'zda tutadi.

Tarjimashunoslik bo'limi bir necha bo'limga bo'linadi: Umumiy nazariy qism- bu bo'limda nazariy qismga urg'u beriladi, tarjima borasidagi amaliyot va qoidalar, xorijiy tillar orasidagi tafovutni tahlil qilish, yozma va og'zaki tarjimini farqlay bilish, stilistik va funksional talablarga javob berishi kabi barcha jihatlar inobatga olinadi. A. V. Fyodorov fikriga ko'ra, tarjima haqidagi umumiy nazariy umumlashirish tizimi, tarjimaga oid turli qo'llanmalar va ularni turli tillarga tarjima qilish jarayonini tashkil etadi. Nazariy qismning ikkinchi bosqichida tarjima amaliyoti jarayonida til birliklari bilan matnlarni yozma tarjima qilish, matnning og'zaki nutq talablariga sifatli tarjima qilinishi, individual stilistik usullar yordamida matnlar tarjima qilinadi. Ular empirik qo'llanmalar ko'rinishida ishonchli va dalil bilan keltirilgan bo'ladi. Sharq tillaridan Xitoy tilini misol qilib olib, matnlarni yozma tarjima qilish jarayonida qanday xatolar va kamchiliklar yuzaga kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Xitoy tili sharq tillariga mansub bo'lib, ohang va yozuv jihatdan murakkab hisoblanadi, ierogliflar yozib qaytarilmasa vaqt o'tgan sayin, nafaqat talabalar, balki, ustozlarning ham yodidan ko'tariladi. Xalqaro imtixonida HSK 5 va 6 darajalari topshirilganda ham ko'pchilik talabalar va ustozlar aynan 写作 (bayon yozish) va 阅读 (o'qish) bo'limida imtihondan o'ta olmaslik holatlari ko'p kuzatiladi. Chunki HSK 5 va 6 darajadagi so'zlar tarkibi juda murakkab. Yuqori darajadagi so'zlar tarkibida so'z birikmalari ham mavjud. Matnlarning yozma tarjimasida esa so'z ekvivalentini topishda, gaplar tarjima qilinganda joylashuv tartibi, iboralar tarjimalari ayrim vaziyatlarda o'zbek tilidagi iboralar ma'nosiga mos kelmaydi. Ilmiy va texnik matnlarni tarjima qilish jarayonida quyidagi talablarga amal qilinishi lozim: tarjima ekvivalenti, tarjima aniqligi, ma'lumotlar va yoritilish sifati hamda tarjima mantiqiyiyli sifati. Ilmiy - texnik matn sifatli tarjima qilinishi uchun, tarjimon quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim:

Xitoy tilining nazariyasi, tilning fonetikasi, leksikasi va grammatik tuzilishi haqida bilimga ega bo'lishi;

Ilmiy va texnik matnlarni tarjima qilish ko'nikmasiga;

Lingvistik amaliy bilimga (tarjima usullari, transformatsiya, so'zlar ekvivalentini alamashtirish ko'nikmasiga);

Matnni tarjima qilish jarayonida gap mazmuni va jummalarni ishlata olish ekstralingvistik bilim va qobiliyatga ega bo'lish lozim (bunda maxsus ilmiy-texnik matnni tarjima qilishda yetarli ma'lumotga ega bo'lishi talab qilinadi)

Tarjimada jarayonidagi ko'zga ko'rinmas, ammo ahamiyatga ega muammolardan biri bu tarjimon "ilmiy tarjima" nima ekanligi haqida to'liq tushunchaga bo'lmasligidir. Ilmiy tarjimini muvaffaqiyatli bajarish uchun tarjimon uni boshqa tarjima turlaridan farqini bilishi shart. Ilmiy tarjima, jumladan, dissertatsiyalarni xitoy tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish ham juda murakkab jarayondir. Ilmiy so'zlarni tarjima qilish uchun maxsus ilmiy lug'atlardan, Terminlarning maxsus lug'atlaridan foydalaniladi. Xitoy tilidan o'zbek tiliga hujjatlarni tarjima qilgan vaqtda bkrs.info.com internet sahifasidan foydalanish mumkin. Umuman olganda ilmiy

uslub tarjimasini tezislardan boshlab, referatlar va maqolalar taqrizini, diplom, dissertatsiya va monografiya qo'l yozma matnlarni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy tarjima nazariyasi fani ikki bo'limga bo'linadi: tarjima amaliyoti jarayonida sotsiologik tarjima, nashriyotdagi matnlar tarjimasini, tarjima tanqidi metodologiyasi, tarjima didaktikasi kabilar o'rganiladi, bu jarayonda tarjimonlar tarjima amaliyoti jarayonidagi kamchiliklar va qiyinchiliklar tahlil qilishadi.

Ta'kidlab o'tganimizdek, tarjima nazariyasi fanida insonning aqliy faoliyatida matnlarni tarjima qilish jarayoni boshlanadi. Yakuniy yagona tarjimani ro'yobga chiqaruvchi jarayonda tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalarini doimo bir-biri bilan bog'liq. Tarjima bo'yicha o'tkazilgan tahlillar yakuniga ko'ra, tarjimashunoslikda talabalar matnni tarjima qilishning yangi usullari va turlarini o'rganib, mustaqil ravishda matnni yozma va og'zaki tarjima qilishni mashq qiladilar.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, tarjima jarayoni murakkab va diqqat – e'tibor talab qiladigan jarayondir. Ushbu jarayonda birgina so'z ma'nosining o'zgarishi butun matn ma'nosiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Quyida xitoy tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan matn va unga sharh orqali o'z so'zimizni yakunlaymiz:

不久前，计算机被认为是一个了不起的邀请。今天，它们已成为我们日常生活的一部分。今天最后一件事是虚拟现实。虚拟现实系统可以传输给用户到异国情调的地方，例如夏威夷的海滩。

O'zbekcha tarjimasini: Yaqinda kompyuterlar hayratlanarli taklif hisoblanardi. Bugun ular kundalik hayotimizning bir qismidir. Bugungi kunda oxirgi narsa virtual haqiqatdir. Virtual haqiqat tizimlari foydalanuvchilarga Gavayi plyajlari kabi ekzotik joylarga uzata oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

现代汉语词典 / 中国社会科学院语言研究所编。— 北京: 商务印书馆, 2016.

Mamatova D. M. "Xitoy tilida "chiroyli" so'zi sinonimlarining tahlili" // Xorijiy filologiya. — 2026. — №1 (98). — ISSN 2181-743X.

Razzakova Sh.D. Tarjimada uch raydigan asosiy xatolar. Toshkent: Toshkent viloyati Chirchiq Pedagogika Universiteti.-2021.

B.Beldyan. Translation and translation skills. London: London teacher council.- 2020.

R.Panizzon. Acquiring translation competence through the use of subtitling. enhancing language learning through translation and translating.- London: London Teacher Training College.-2022.

Голубовши Охана. Технология формирования переводческих компетенций у студентов-переводчиков. Кишинёвский Государственный Педагогический Университет им. Ион Крянгэ. Диссертация была защищена 23 июня 2020Утверждена Национальным Советом 30 октября 2020.

<https://wordwall.net>

<https://padlet.com>